

РАЗРАБОТКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН

М.А. Фаттахов

Д.А. Мамаева

Б.Х. Исламов

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18067557>

Аннотация

Ушбу мақолада серициннинг сувдаги эритмаларини электрфаоллаштирилганда коллоид-кимёвий хусусиятлари ўрганилган. Олинган натижалар асосида серицинли эритмаларда пилла чувишнинг янги технологияси таклиф қилинган. Электрфаоллаштирилган серицинли сув эритмаларида, пилла чувиш жараёнида, толанинг пилладан чиқишида бажарилган иши натижалари келтирилган. Олинган натижалар асосида, қўшимча меҳнат сарфисиз, пилла чувиш жараёнида ипак толасининг пилладан чиқишини ошганлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: ирак толаси, серицин, фиброин, электрфаоллаштириш, пилла чувиш, коллоидкимёвий хуусиятлар, адгезия, толанинг чиқиш кучи, хўлланиш.

Аннотация. В данной работе рассмотрено изучение коллоидно-химических свойств электроактивированных водных растворов серицина. На основе полученных исследований предложена новая технология размотки коконов в данных растворах. В работе приведены также комплексные исследования и изучены особенности взаимодействия коконой оболочки электрообработанной технологической жидкости с различными физико химическими и структурными методами. Произведенные исследование показали, увеличение шелка-сырца в процессе размотки коконов без дополнительных трудозатрат.

Ключевые слова: шелковые нити, кокон, серицин, фиброин, электроактивация, размотка коконов, коллоидно-химическое свойство, адгезия, усилия схода нити, смачивания.

Annotation. This work examines the study of colloidal chemical properties of electroactivated aqueous solutions of sericin. Based on the research obtained, a new technology for unwinding cocoons in these solutions has been proposed. The work also presents comprehensive studies and studies the features of the interaction of the cocoon shell of an electrically treated technological fluid with various physicochemical and structural methods. The research carried out showed an increase in raw silk during the process of unwinding cocoons without additional labor costs.

Keywords: silk threads, cocoon, sericin, fibroin, electroactivation, unwinding of cocoons, colloidal chemical property. Adhesion, thread shedding forces, wetting.

Определённое применение в водообработке и водоочистке находит электрохимическая обработка воды постоянным электрическим током, при которой образуется активированная вода, характеризующаяся рядом специфицирующими свойствами [1-2]. Электроактивированные водные растворы нашли широкие применение в различных отраслях, в сельском и водном хозяйстве для повышения урожайности растений, в животноводстве, медицине, для обеззараживания воды и в

бытовых целях [3-4]. Обычно, электрохимической активацией систем понимают процесс перевода растворов в метастабильное состояние, вызванное структурно энергетическими и электрохимическими изменениями в электрическом поле, в результате которых растворы в течение периода релаксации проявляют аномальные свойства в физикохимических превращениях [5]. Электрохимическая активация достигается в результате совокупности электрохимических и электрофизических воздействий на слабоминерализованные растворы и протекает в непосредственной близости к электродам в области двойного электрического слоя, где интенсивность электрофизического воздействия максимальна и напряжённость электрического поля достигает сотен тысяч вольт на сантиметр [6]. Процесс осуществляется, как правило, в устройствах, снабжённых диафрагмой, разделяющей катодное и анодное пространства. После электрохимической активации раствор вблизи катода (катодит) насыщается водородом, становится щелочным и приобретает отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Раствор вблизи анода (анолит) характеризуется низкими значениями pH , высокими положительными значениями ОВП и повышенным содержанием кислорода. Катодит проявляет повышенную каталитическую и биологическую активность. Отрицательные значения ОВП катодита связывают с его антиоксидантными свойствами. [7]

В последнее время интенсивно ведутся работы по изменению свойств водных растворов, а также сточных вод физическими методами. Основываясь на результатах исследований, было предпринято изучение физико- и коллоидно-химических свойств водных растворов серицина, обработанных в электрическом поле, а также исследование физико-химических свойств нитей шелка-сырца, размотанных в этих растворах. Поэтому применение электроактивированных систем в процессе переработки натурального шелка, в частности в процессе переработки коконного сырья в водных растворах серицина является актуальной.

Целью нашей работы является изучение коллоидно-химических свойств электроактивированных водных растворов серицина и разработка на основе этого исследования технологии размотки коконов в этих растворах.

Для достижения сформулированной цели требовалось решить следующие задачи:

- исследовать физико- и коллоидно-химические свойства электроактивированных водных растворов серицина;

- разработать способ определения концентрации серицина в технологической жидкости; -исследовать влияние электроактивированного водного раствора на смачиваемость коконной оболочки и усилие схода нити;

- определить оптимальные режимы размотка коконов в электроактивированных водных растворах серицина в зависимости от концентрации последнего и pH раствора.

Шелковая нить коконов состоит в основном из высокомолекулярных соединений, фиброина, серицина и небольшого количества различных примесей таких как, жировосковые вещества и минеральные соли. В зависимости от сорта коконов содержание фиброина колеблется от 66,5% до 73,5%, серицина от 26,5% до 33,5%. [8].

Фиброин - природное высокомолекулярное белковое вещество, имеющее полипептидное строение и состоит на 90% из остатков четырех α - аминокислот: глицина, аланина, серицина и тирозина. Серицин - высокомолекулярное белковое

соединение, относящееся к белкам β - структуры. Для серицина характерен высокий выход оксиаминокислот, в особенности серицина, более высокое содержание по сравнению с фиброином, дикарбоновых аминокислот и диаминокислот.

Серицин и фиброин, из которых состоит натуральный шелк, имеют множество разнообразных ионогенных групп в боковых цепях аминокислотных остатков, которые в зависимости от состояния ионизации могут обладать суммарным положительным или отрицательным зарядом. Известно, что такие молекулы, имеющие большое число заряженных ионов, в растворенном состоянии называются полиэлектролитами.

Фиброин не растворим в большинстве органических растворителей, таких как спирт, эфир, сероуглерод. Фиброин практически не растворим также в воде, но способен ограниченно набухать до 30-40%. В концентрированных растворах неорганических солей фиброин растворяется, а именно: в 50% растворе роданида лития, в 50-60% растворах бромида лития $LiBr$, в медно-аммиачном растворе $(Cu(NH_3)_4)(OH)_2$, в концентрированных растворах дихлорида меди $CuCl_2$, в этилендиаминовом растворе дигидроксида меди. Принято считать, что растворение фиброина происходит с разрывом водородных связей между полипептидными цепями в растворах щелочей $NaOH$, KOH , а в концентрированных растворах кислот - азотной, серной, фосфорной, соляной и дихлоруксусной фиброин растворяется с расщеплением амидных связей. По растворяющему действию на шелк анионы располагаются в следующем порядке: сульфат < цитрат < тартрат < ацетат < хлорид < нитрит < бромид < иодид < тиоционат < дихлорацетатионы. Для катионов такой ряд выглядит таким образом: Ca^{2+} < Sr^{2+} < Ba^{2+} < Li^+ < Zn^{2+} .

Серицин покрывает тонким слоем поверхность фибриновой части нити натурального шелка и также представляет собой высокомолекулярное соединение. Серицин не растворяется в спирте, эфире, ацетоне, петролейном эфире и других органических растворителях. Серицин растворяется в водных растворах щелочей и кислот, а также в отличие от фиброина серицин растворим в кипящей воде. Поэтому при переработке коконов серицин за счет растворения отделяется от фиброина, причем разлагается он также ферментами.

Проведено исследования поглощения ионов коконными оболочками и шелковыми нитями при различных условиях запарки и размотки. Оказалось, что с увеличением концентрации ионов в растворе количество поглощенных ионов увеличивается, особенно сильно возрастает сорбция ионов Ca^{2+} , затем Na^+ . Ионы K^+ не сорбируются коконными оболочками, если содержание их в растворе меньше, чем 50 мг/л. Была проведена сорбция и из растворов содержащих смеси катионов в разных соотношениях, при этом было установлено, что шелк сорбирует все ионы, находящиеся в растворе. Связываемость ионов очень сильно зависит от pH среды. При увеличении pH наблюдается активное связывание ионов металлов. Например, связывание Ca^{2+} на сывороточном альбумине резко возрастает при pH 5-6 до 80%. Технология кокономотания основана на использовании воды в качестве как размягчителя и растворителя серицина, так и среды, в которой происходит операция опрыскивания концов нитей и разматывания коконов. Будучи хорошим растворителем, вода является активной технологической средой, наилучшим образом отвечающей активной технологической средой. Говоря о воде и водных растворах следует отметить, что в

природе на бывает совершенно чистой воды. Технологическая вода, которая используется в кокономотании, фактически является разбавленным водным раствором с определенным содержанием неорганических веществ (электролитов). Основными параметрами водных растворов, которые оказывают влияние на структуру и свойства шелка-сырца, считают: pH раствора, жесткость, содержание (вид и концентрация) неорганических растворимых веществ.

Рассмотрим применение электроактивированных водных растворов серицина на размотку коконов и рассмотрим работу отрыва от схода коконной нити при размотке коконов. Известно, что концентрация серицина в технологической среде влияет как на процесс размотки, так и на выход шелка-сырца и его качество. В этой связи для осуществления регулирования состава технологической среды размотки, нами предложен метод размотки с концентрацией серицина в пределах от 3 г/л до 7 г/л. Для реализации этого метода размотки коконов необходимо поддерживать концентрацию серицина в заданных пределах. Т.к. при более низкой концентрации не обеспечивается эффективность процесса, а при более высокой концентрации происходит засорение пор кокона, что препятствует поступлению воды во внутреннюю часть оболочки кокона.

В работе исследовали также работу отрыва от усилия схода коконной нити при размотке коконов в электроактивированных водных растворах серицина. Под адгезией понимают прочность связи соприкасающихся фаз, и в процессе размотки она определяется, как нагрузка, необходимая для разрушения этой связи. Расчет работы отрыва определяется в зависимости от натяжения коконной нити при размотке. Однако процесс размотки есть результат водно-термического взаимодействия кокона с водой, то кроме физикомеханических свойств нити, на работу отрыва оказывают большое влияние и свойства самой жидкости.

Адгезия тесно связана со свободной поверхностной энергией, так же как работа отрыва A связана со смачиванием или краевым углом:

$$A = \sigma \cdot (1 - \cos \theta)$$

где σ -поверхностная натяжение раствора, θ -краевой угол смачивания

Известно, что поверхностное натяжение воды вызывает изменение активности среды влияя на проникновение влаги внутрь оболочки коконов посредством улучшения ее смачиваемости и увеличения водопроницаемости. Увлажнение коконной оболочки в процессе размотки естественным образом изменяет адгезию между нитями оболочки, склеенными в отдельных точках.

В связи с этим изменяется, общее усилие схода нити изначально определяемой работой отрыва A . Усилия схода нити на единицу длины нити определяем по формуле:

$$P = (1 - \cos \theta)$$

Данные расчетов усилия схода нити P на единицу длины нити в зависимость от концентрации серицина в растворе приведены в таблице 1.

Таблица.1

Усилия схода нити при размотке в воде с различной концентрацией серицина.

№	Концентрация серицина, г/л	Угол смачивания	$\cos \theta$	$P(H)$

1	0	125	-0,574	1,574
2	1	119	-0,485	1,485
3	3	120	-0,5	1,5
4	4	118	-0,47	1,47
5	5	117	-0,45	1,45
6	6	122	-0,52	1,52
7	7	120	-0,5	1,5
8	9	120	-0,48	1,48

Как видно из приведенной таблицы усилия схода нити имеет минимум при концентрации серицина в электроактивированном водном растворе в пределах 4-5 г/л.

Размотка коконов представляет собой последовательный отрыв от оболочки небольших смежных участков нити, перемежающихся со сходом с оболочки не склеенных ее участков. Склеенные участки характеризуется силой определяемой адгезией, величину которой в процессе размотки необходимо снизить, чтобы размотать кокон с приемлемой скоростью. Уменьшению адгезии достигается попеременным термическим воздействием на коконы. В результате серицин, покрывающий шелковину размягчается и усилия схода нити снижается. Однако, как было установлено на величину усилия схода нити влияет не только тепловой режим, но и состав технологической среды.

Проведенные нами исследования, позволили установить связь между качеством воды для размотки и усилием схода нити (табл.2.). Линейная плотность коконной нити неодинакова по длине, наибольшая в средней ее части и наименьшая к концу, где начальный участок занимает промежуточное положение. Соответственно меняется и усилие схода нити, т.е. для участка нити большей плотности, требуется большее усилие отрыва и наоборот. Данная пропорциональная зависимость нарушается при увеличении концентрации серицина в технологической среде размотки. При повышении содержания серицина в воде до 5 г/л и выше наименьшим усилием схода обладает начальный участок нити, т.е. верхний слой оболочки несмотря на то, что линейная плотность здесь средняя. Так как усилие схода в значительной степени зависит от толщины нити, нами рассмотрено отношение (P/t), которое наглядно показывает, как влияет концентрация серицина на удельное усилие схода.

Таблица 2.

Зависимость усилия схода нити от качества среды размотки

№	Концентрация серицина г/л участок коконной нити, м	Линейная плотность нити T, (текс)						Усилия схода нити (P)					
		0	1	3	5	7	9	0	1	3	5	7	9
1	100	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	1,57	1,49	1,5	1,45	1,52	1,48
2	200	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,33	1,59	1,53	1,52	1,50	1,57	1,55
3	300	0,28	0,29	0,31	0,31	0,33	0,32	1,61	1,58	1,60	1,56	1,60	1,62
4	400	0,29	0,32	0,33	0,32	0,34	0,34	1,64	1,64	1,63	1,66	1,65	1,70

5	500	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	1,70	1,72	1,71	1,74	1,73	1,75
6	600	0,35	0,36	0,38	0,37	0,37	0,36	1,66	1,68	1,67	1,70	1,69	1,71
7	700	0,39	0,38	0,36	0,36	0,36	0,39	1,62	1,65	1,60	1,70	1,69	1,66
8	900	0,33	0,29	0,30	0,31	0,30	0,32	1,60	1,61	1,55	1,62	1,58	1,63
9	1000	0,29	0,27	0,26	0,23	0,25	0,25	1,55	1,50	1,52	1,44	1,50	1,60

Полученные результаты показывают, что в свободной от серицина воде удельное усилие схода наиболее по начальным участкам среди всех рассмотренных вариантов. Увеличение концентрации серицина в размоточной ванне приводит к уравниванию усилия схода нити с кокона по всей длине нити при размотке.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Некрасова Л.П., Михайлова Р.Н., Рыжова И.Н. Влияние электрохимической обработки на физикохимические свойства воды. Гигиена и санитария. 2020; 99 (9): 904-910. <https://doi.org/10.47470/00169900-2020-99-9-904-910>.
2. Бахир В.М. Электрохимическая активация. Изобретения, техника, технология. М.: Дельфин Аква; 2014.
3. Патент 2569 РУ, 1995. Способ очистки сточных вод / Улугмурадов Н.Х., Сабиров С.С.
4. Некрасова Л.П. Необычные свойства некоторых бесконтактно активированных растворов. Успехи современного естествознания. 2013; (4): 87-92.
5. Некрасова Л.П., Михайлова Р.И., Рыжова И.Н. Определение антиоксидантной активности электрохимически активированной воды потенциометрическим и спектрофотометрическим методами. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.
6. Слепнева Е.В., Абдуллин И.Ш., Хамматова В.В. Современные методы модификации биополимеров. // Вестник Казанского технологического университета. 2010, № 10, с. 161.
7. Коновалова М.В. Поверхностная модификация и крашение полиэфирных волокон с использованием магнитоактивированных водных растворов / Коновалова М.В., Рабаева Ю.М. // Химические волокна. – 2007. - № 4. – С. 41-44.
8. [8]. Патент 2795 РУ, 1995. Способ определения концентрации серицина / Фаттахов М.А., Дадаходжаев Х.У., Мухтасимов Ф.Н., Арестова Л.В.